

Fadhilatul Ikhsan

2021.2255.1.01

Tingkat III

Hukum Keimigrasian

Politeknik Imigrasi

PENOLAKAN MASUK ORANG ASING: KEDAULATAN NEGARA ATAU HAK ASASI MANUSIA?

Pendahuluan

Imigrasi merupakan institusi negara yang terdepan dalam memainkan peran penting untuk mengatur lalu lintas pergerakan orang yang masuk atau keluar wilayah negara. Imigrasi berwenang penuh dalam menentukan siapa yang diizinkan atau ditolak masuk ke suatu negara, penolakan memiliki dampak yang secara signifikan berdampak besar pada kehidupan orang yang akan melintasi batas negara.¹ Masuknya orang asing ke negara pada era globalisasi seperti saat sekarang ini memiliki dampak yang sangat menguntungkan terhadap berbagai sektor ekonomi regional, pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang bertumbuh dan dapat mendorong sektor ekonomi lainnya. Pariwisata adalah industri yang dinamis yang dapat mendorong perkembangan berbagai sektor dalam perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Berbagai hal dapat menjadi alasan yang mendasari terjadinya proses migrasi, berbagai faktor yang saling berinteraksi baik di sisi *push* maupun *pull factor*. Maksudnya jika dilihat dari *pull factor*, permintaan ekonomi negara tujuan akan tenaga kerja dan investasi asing serta kebijakan imigrasinya, menjadi hal yang penting bagi orang asing dalam menentukan tujuan migrasinya. Sebaliknya *push factor*, individu cenderung termotivasi untuk melakukan proses perpindahan atau migrasi karena berbagai macam faktor ekonomi dan juga non-ekonomi, seperti ekspektasi gaji yang lebih besar di luar negeri, mendapatkan penanganan kesehatan dan pendidikan yang lebih tinggi dengan tinggal di luar negeri.³

Imigrasi Indonesia dalam menanggapi fenomena tingginya arus lalu lintas orang akibat berbagai faktor ini mengeluarkan kebijakan *selective policy*. Kebijakan ini ditujukan agar orang yang masuk ke wilayah negara hanya orang-orang yang berguna dan memiliki manfaat serta bukanlah orang-orang yang dapat membahayakan negara seperti orang asing ilegal, kejahatan transnasional, terorisme, perdagangan manusia, dan faktor keamanan nasional lainnya.⁴

¹ Jackal Tanelorn and April Anderson, "Worldwide Approval (and Denial): Analysing Nonimmigrant Visa Statistics to the United States from 2000 to 2016," *Mobilities* 14, no. 2 (March 4, 2019): 267–288, <https://doi.org/10.1080/17450101.2019.1567986>.

² Asif Khan et al., "Tourism and Development in Developing Economies: A Policy Implication Perspective," *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 4 (2020): 1–19.

³ Michele Tuccio, "Determinants of Intra-ASEAN Migration," *Asian Development Review* 34, no. 1 (2017): 144–166.

⁴ Angelica Maharani Putri and A.A Bagus Surya Widya Nugraha, "Penerapan Selective Policy Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar," *Economic Military and Geographically Business Review* 1, no. 2 (2024).

Kebijakan *selective policy* ini juga merupakan kebijakan yang dibentuk sejalan dengan amanat UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kebijakan *selective policy* nantinya akan menghasilkan berbagai bentuk keputusan, terkait penolakan masuk orang asing ke wilayah negara dapat menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi yang luas, keputusan ini dapat dikaji menurut pandangan suatu individu yang ingin memasuki negara ataupun jika dilihat dari sisi kedaulatan negara yang akan dimasuki. Kewenangan yang dimiliki oleh imigrasi dapat menjadi pedang bermata dua, karena harus ada suatu keseimbangan yang mereka atur yaitu antara kebutuhan akan keamanan untuk kedaulatan negara dan juga kontrol terhadap hak-hak dan kesejahteraan (*Human rights*) orang yang akan masuk wilayah negara.⁵

Kewenangan yang dimiliki oleh imigrasi untuk menolak orang asing yang masuk ini dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2011 yang terdapat pada pasal 13, dalam pasal ini dijabarkan bagaimana jenis-jenis orang asing yang dapat ditolak oleh pejabat imigrasi untuk masuk ke wilayah negara.⁶ Kewenangan yang ada ini dapat menjadi sebuah permasalahan karena jika jenis yang dapat ditolak hanya terbatas kepada apa yang tertulis di dalam pasal 13 UU Tentang Keimigrasian ini maka akan sulit untuk mempertahankan kedaulatan negara, karena sebaiknya kewenangan terkait penolakan masuk orang asing ini merupakan kewenangan yang *Multi-aspect*. Kewenangan pedang bermata dua ini juga dapat menyebabkan timbulnya masalah lain berkaitan dengan *Human Rights* yang berdampak sangat besar pada kehidupan individu, seperti adanya peluang atau potensi untuk terjadinya pemisahan antar anggota keluarga, menghalangi individu untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan atau pun kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Jadi pada esai ini akan dibahas bagaimana sebenarnya penolakan masuk terhadap orang asing, apakah penolakan ini suatu bentuk kedaulatan negara atau sebuah pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia?

Pembahasan

Penolakan Masuk Orang asing

Indonesia melalui instansi keimigrasiannya telah merumuskan sebuah produk hukum yang merangkai kewenangan untuk dapat menolak seseorang masuk ke wilayah negara. Produk hukum ini dicantumkan atau terletak pada Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam UU ini jika dilihat pada pasal 8 angka disebutkan orang asing yang akan masuk ke wilayah negara Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.⁷ Selanjutnya pada pasal 13 dijabarkan bahwasanya ada beberapa bentuk tindakan yang akan dapat penolakan masuk ke wilayah negara Indonesia, pasal 13 berbunyi:

“(1) Pejabat Imigrasi menolak Orang asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;*
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;*
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;*
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;*

⁵ Hrishikesh Joshi, “Immigration Enforcement and Fairness to Would-Be Immigrants BT - The Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy,” ed. David Boonin (Cham: Springer International Publishing, 2018), 173–184, https://doi.org/10.1007/978-3-319-93907-0_14.

⁶ Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 13

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 8 Angka 1

- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
 - g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
 - h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
 - i. terlibat dalam kegiatan makar Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - j. terhadap termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan penyelundupan manusia. orang, dan
- (2) Orang asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu pemulangan yang bersangkutan.”⁸

Jika diperhatikan pada angka 2 pada pasal 13 Undang-undang Tentang keimigrasian ini didapati bahwa penolakan orang asing di Indonesia adalah sebuah bentuk tindakan *represif*. Tindakan *represif* dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum kepada seseorang ketika tindakan atau perlakuan itu sudah dilakukan. Beberapa negara di dunia sudah banyak yang menerapkan penolakan masuk terhadap suatu individu dengan tindakan *preventif*, yang membuat suatu individu belum menginjakkan kaki di wilayah negara mereka sudah ditolak terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan istilah *Pre-Entry Rejection*. Praktik penolakan masuk orang ke wilayah negara sebelum berada di wilayah negara ini memunculkan pertanyaan, apakah hal ini legal dan boleh dilakukan serta sudah sesuai dengan etika hubungan internasional sesuai hukum internasional.⁹

Kasus *Pre-entry Rejection* pernah terjadi kepada warga Indonesia, kasus ini terjadi kepada beberapa tokoh besar Seperti penolakan Ustaz Abdul Somad ke wilayah negara singapura, penolakan Gatot Nurmantyo ke negara Amerika Serikat. Penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad dijelaskan oleh *The Ministry of Home Affairs Singapore* adalah karena adanya faktor historis seorang Abdul Somad yang memberi ajaran ekstremis yang bagi negara singapura merupakan suatu ancaman bagi negaranya.¹⁰ Pada kasus penolakan Gatot Nurmantyo di tahun 2017 lalu yang pada saat itu ia masih menjabat sebagai Panglima TNI, penolakan gatot untuk masuk ini tidak pernah dijelaskan secara rinci oleh negara Amerika Serikat, perlakuan ini menyebabkan ketegangan antar negara. Kedua kasus ini memberikan pandangan yang luas terkait kedaulatan masing-masing negara karena negara singapura memberitahu atau memiliki alasan melakukan penolakan masuk, sedangkan negara Amerika Serikat memilih untuk tidak memberikan alasan khusus terkait penolakan yang dilakukannya.

Penolakan masuk seseorang dilihat melalui perspektif Hukum internasional didapati banyak ambiguitas untuk memberikan penilaian terkait penolakan masuk ini. Pembahasan mengenai bolehkah seseorang warga negara untuk keluar negaranya menjadi sangat berlawanan penolakan, karena banyak hak dan instrumen hukum internasional yang membahas ini dengan sangat kompleks dan minim ambiguitas. Secara umum hukum internasional mengakui kebebasan dari masing-masing negara untuk mengatur terkait penolakan masuk ini, yang tentunya didasari kepada kepentingan nasionalnya atas kedaulatan negara (*state sovereignty*).

⁸ Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 13 Angka 1 dan 2

⁹ Sarah Song, “Political Theories of Migration,” *Annual Review of Political Science* 21 (2018): 385–402.

¹⁰[Indonesian preacher denied entry into Singapore due to his extremist and segregationist teachings: MHA | The Straits Times](#) Diakses pada 5 September 2024

Jadi dapat kita memahami bahwasanya tindakan baik *preventif* ataupun *repressif* terkait penolakan masuk orang asing selama sesuai dengan *national interest* suatu negara adalah hal yang boleh dilakukan.¹¹

National Interest

Dalam memahami mengenai *National Interest* suatu negara kita juga harus melihat kepada bagaimana kebijakan luar negerinya, Foreign Policy Decision adalah sebuah skema bentuk analisis negara yang dapat digunakan dalam menelaah suatu keputusan yang diambil oleh negara dalam sebuah dinamika hubungan Internasional. Kebijakan luar negeri merupakan sebuah faktor yang penting dalam upaya untuk mengejar kepentingan nasional suatu negara. Negara dalam mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri ini sering kali menghadapi perkara yang beragam dan sangat kompleks ini menunjukkan bagaimana situasi geopolitik internasional yang juga kerap berubah-ubah. Risiko yang tinggi dan ketidakpastian yang besar sering kali menjadi suatu bentuk pengambilan sebuah kebijakan luar negeri.¹²

Semua hal yang dapat mengganggu *National Interest* suatu negara dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang mengancam negara. Konsep mengenai Keamanan Nasional sudah berkembang secara cepat melebihi konsep awal konvensional atau tradisional, konsep konvensional hanya menekankan kepada ancaman militer namun berjalannya waktu telah mencakup berbagai ancaman yang lebih meluas yang dapat membahayakan kepentingan suatu negara. Ancaman-ancaman ini dapat muncul dari sumber eksternal dan internal serta bermanifestasi ke dalam banyak macam bentuk, seperti perusakan lingkungan hidup, ketidakstabilan politik, dan gejolak ekonomi.¹³ Seiring dengan meluasnya cakupan keamanan nasional, pemahaman dan penanganan ancaman yang *multifaceted* menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara, kemakmuran, dan kesejahteraan warga negara.

Salah satu aspek penting ketika memahami mengenai *National Interest* adalah harus mampu membedakan dan mengenali perbedaan antara keamanan negara dan keamanan manusia. Keamanan negara berfokus kepada keberlanjutan politik negara dan juga integritas perbatasan negara. Sementara keamanan manusia lebih memfokuskan kepada keberlanjutan hidup warga negaranya serta hak-hak hidup warganya. Tantangan kepada negara menjadi semakin berat karena terkadang negara yang memfokuskan kepada keamanan negara melupakan atau tidak memperhatikan keamanan manusia.¹⁴

Indonesia Dalam Menolak Masuk Orang asing

Sejarah keimigrasian Indonesia telah lama menyatakan Indonesia merupakan negara yang menjadi primadona bagi orang asing untuk masuk. *Opendeur politiek* adalah suatu kebijakan keimigrasian yang dilakukan oleh Hindia Belanda dahulu, tujuan pembentukan kebijakan ini adalah untuk membuka seluas-luasnya pintu lalu lintas orang asing yang akan masuk ke wilayah negara Indonesia untuk masuk dan tinggal serta bertujuan akhir agar menjadi warga

¹¹ Loc, Cit. Sarah Song

¹² Nikola Pijović, "How States Order the World: A Typology of 'Core' and 'Peripheral' Foreign Policy," *Foreign Policy Analysis* 16, no. 3 (June 1, 2020): 504–514, <https://doi.org/10.1093/fpa/orz022>.

¹³ Zaihan Harmaen Anggayudha and Jody Imam Rafsanjani, "Operations Research : International Conference State Security VS Human Security : Which Should Prioritize the State or the Individual ?" 4, no. 2 (2023): 45–51.

¹⁴ Made Fitri Maya Padi, "Nation State as Security Provider in Human Security Issue," *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2015): 97–104.

Hindia Belanda. Ketika kemerdekaan sudah ada di tangan Indonesia, kebijakan *Opendeur politiek* ini akhirnya dicabut setelahnya dibuat kebijakan pengganti yang baru.¹⁵ *Selective Policy* merupakan kebijakan terbaru yang dibentuk oleh Imigrasi Indonesia.

Kebijakan *selective policy* secara khusus di masukan ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kebijakan *selective policy* menjelaskan orang asing yang dapat diizinkan masuk ke wilayah negara hanya orang asing yang memiliki manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Tujuan dibentuknya *selective policy* ini adalah sebagai faktor utama dalam menjaga kepentingan nasional negara Indonesia dari ancaman orang asing. Ada dua elemen penting yang terdapat pada kebijakan *selective policy*, yang pertama adalah bentuk pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).¹⁶

Bentuk implementasi dari kebijakan *selective policy* yang dilakukan oleh imigrasi adalah adanya proses penyaringan dan penolakan masuk bagi orang asing, sebagai suatu contoh mulai dari tahun 2020 hingga 2023 di Bandara Soekarno-Hatta saja data menunjukkan peningkatan jumlah masuk orang asing berbanding lurus dengan telah berakhirnya pandemi covid-19. Pada tahun 2023 saja terjadi peningkatan sebesar 78% jumlah orang asing yang masuk ke wilayah negara dari tahun sebelumnya. Pada data tahun 2023 di Bandara Soekarno-Hatta didapati terdapat 1.169 orang asing yang tidak diizinkan masuk, sebanyak 425 orang ditolak karena tidak adanya alasan yang jelas ketika ditanya oleh petugas imigrasi, selebihnya penolakan terjadi karena mereka melanggar peraturan keimigrasian yang tertuang dalam PERMENKUMHAM tentang tata cara masuk dan keluar orang sebanyak dengan 170 orang, 139 orang memiliki masa berlaku dokumen perjalanan yang kurang dari 6 bulan, dan ada orang asing yang tidak memiliki cukup uang untuk biaya hidup selama di Indonesia sebanyak 131 orang dan karena adanya penolakan dari negara lain sebanyak 98 orang.¹⁷

Tabel 1 Data Orang Masuk

¹⁵ Idham Samudra Bey, “Hentikan Revisi Uupa 1960 Untuk Neoimperialisme,” *Jurnal Analisis Sosial* (2004): 85–95.

¹⁶ Loc, Cit. Putri dan Nugraha.

¹⁷ <https://metro.tempo.co/read/1814472/sepanjang-2023-imigrasi-soekarno-hatta-tolak-masuk-1-169-wna-paling-banyak-warga-india> Diakses pada 6 September 2024.

Government in State Sovereignty and Human Rights

Pemerintahan suatu negara yang berdaulat jika dilihat melalui sudut pandang historis, suatu negara memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol perbatasan negaranya dan pemerintahan juga berwenang dalam penentuan siapa saja yang dapat untuk di izinkan memasuki wilayah teritorial negaranya, konsep ini mengakar pada hal yang disebut *State Sovereignty* atau kita mengenal dalam bahasa Indonesia sebagai kedaulatan negara.¹⁸ Negara Indonesia mengamanatkan kepada Imigrasi sebagai instansi yang memiliki wewenang penuh dalam menentukan lalu lintas orang. Dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dijelaskan pada pasal 1 angka 1 bahwa. “*keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.*”¹⁹ Pada pasal ini dapat terlihat jelas bahwasanya Imigrasi merupakan instansi vital yang menjadi garda terdepan dalam pengaturan lalu lintas pergerakan manusia yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman konsep kedaulatan negara yang *absolute* ini mendapatkan pertentangan, dengan dibentuknya konvensi Hak Asasi Manusia menyebabkan terjadinya permasalahan antara kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi manusia terhadap orang asing terlihat lebih jelas. Pemerintah harus menyeimbangkan kewenangan mereka dalam upaya pengaturan perbatasan negaranya dengan kewajiban dalam proses menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia secara global dari semua individu, termasuk orang asing yang akan masuk ke dalam wilayah yurisdiksi negaranya. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan melihat perkembangan kebijakan hak asasi manusia yang banyak menentang konsep kedaulatan negara yang *absolute*.²⁰

Pemerintahan Indonesia sesuai dengan mandat UUD 1945 pada Bab XA dijelaskan segala hal yang berkaitan dengan HAM, Konstitusi Indonesia menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, yang berarti bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang adil dan benar yang secara efektif melindungi hak-hak dasar dan kebebasan semua warga negara tanpa terkecuali. Komitmen terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia ini merupakan landasan bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis dan pembangunan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa penegakan Hak Asasi Manusia sangat penting untuk mempertahankan masyarakat yang stabil dan sejahtera, dan telah mengambil berbagai langkah untuk memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam kerangka hukum dan keputusan-keputusan kebijakan. Hal ini termasuk memberlakukan undang-undang yang komprehensif untuk melindungi kebebasan sipil, mendirikan lembaga-lembaga hak asasi manusia yang independen, dan secara aktif berpartisipasi dalam perjanjian dan inisiatif hak asasi manusia internasional.²¹

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "State Accountability to Sovereignty of the Human Person," *International Journal of Legal Information* 48, no. 2 (2020): 51–71, <https://www.cambridge.org/core/product/675B534EC9712DA4DAD9E06A89FE240D>.

¹⁹ Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Angka 1

²⁰ *Loc, Cit.* Abdullahi Ahmed An-Na'im

²¹ Muhammad Prasetyo Wicaksono et al., "Quo Vadis: Legal Certainty of Informal Worker Through Manpower Act," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (2023): 301.

Dalam UUD 1945 pada Bab XA merupakan sebuah didedikasi penuh untuk perlindungan hak asasi manusia, menggaris bawahi dedikasi pemerintah yang teguh terhadap masalah krusial ini. Bab ini mencakup berbagai hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas jaminan sosial, dan lain-lain. Pemerintah juga telah mengesahkan undang-undang pelengkap, seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk lebih memperkuat kerangka hukum bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di negara ini. Selain kerangka hukum yang kuat, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan implementasi hak asasi manusia yang efektif di berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.²²

Pertentangan Konsep Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia

Kedaulatan negara merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem internasional modern, konsep ini memberikan pemerintah dari suatu negara kewenangan mendasar untuk dapat mengontrol perbatasan mereka dan dapat menentukan siapa-siapa saja individu yang dapat diizinkan masuk wilayah mereka. Konsep ini berasal daripada gagasan bahwa negara adalah *primary locus* dari suatu pemegang kekuasaan atau pemerintah, dan pemerintah suatu negara memegang kewenangan tertinggi untuk dapat mengatur rakyat dan wilayahnya secara *absolute* tanpa perlu memikirkan ancaman dan gangguan dari eksternal.²³

Hak asasi manusia disisi lainnya menyatakan bahwasanya penolakan seorang individu pada kebebasannya untuk masuk dan mencari penghidupan yang lebih baik di luar perbatasan negara merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Menahan atau menolak seseorang yang dapat masuk ke suatu perbatasan internasional dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian, sosial atau suatu kepentingan pribadi mengecilkan atau merendahkan martabat dan merupakan suatu penghinaan terhadap Hak Asasi Manusia.²⁴ Pembatasan seseorang untuk masuk ke dalam suatu wilayah di dunia ini merupakan *core tenet* atau inti utama dari apa yang di perjuangkan di dalam *Global Human Rights Framework*. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan prinsip bahwa kemampuan yang tidak terbatas untuk bermigrasi secara bebas merupakan aspek yang fundamental dari kehidupan manusia bebas. Selain itu, kemajuan dan aktualisasi hak asasi manusia, termasuk yang berkaitan dengan masuknya orang asing ke suatu wilayah, secara garis besar berkaitan dengan *freedom of movement*.²⁵

Dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) *Global Human Rights Framework* Mengakui bahwa hak atas kebebasan bergerak tidaklah mutlak dan dapat tunduk pada pembatasan yang wajar, terutama dalam keadaan atau situasi yang ekstrem di mana keselamatan publik, keamanan nasional, atau masalah kesehatan masyarakat mengharuskan pembatasan tersebut. ICCPR adalah salah satu dari dua perjanjian utama yang

²² Ratna Herawati and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Prevention of Violence Against Women Through Improving the Quality of Life of Women in Indonesia" 477, no. Iccd (2020): 610–613.

²³ David Storey, "States, Territory and Sovereignty," *Geography* 102, no. 3 (November 1, 2017): 116–121, <https://doi.org/10.1080/00167487.2017.12094021>.

²⁴ Kieran Oberman, "Immigration as a Human Right," ed. Sarah Fine and Lea Ypi, *Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership* (Oxford University Press, January 1, 2016), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199676606.003.0003>.

²⁵ *Ibid.*

menjadi dasar dari *International Bill of Human Rights*, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976.²⁶ Hal ini sejalan dengan pemahaman yang lebih luas bahwa hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan internal untuk bergerak, berekspresi, dan berserikat, dirancang untuk melindungi kepentingan individu dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bebas. Namun, kerangka kerja ini juga mengakui bahwa mungkin ada alasan yang sah untuk memberlakukan beberapa pembatasan terhadap hak atas kebebasan bergerak untuk melindungi kebaikan yang lebih besar dan hak-hak orang lain.²⁷

Rekomendasi

Imigrasi merupakan fenomena yang memiliki banyak sisi, dengan berbagai dimensi ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Faktor pendorong imigrasi terkait erat dengan dampaknya terhadap negara tuan rumah dan negara asal. Motivasi utama imigrasi adalah mengejar perbaikan ekonomi, karena individu sering kali berusaha untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka dan menciptakan prospek yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka.²⁸ Kebijakan dan peraturan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran imigrasi, yang berdampak pada negara tuan rumah dan orang asing. Kebijakan dan peraturan ini dapat menentukan skala dan komposisi arus masuk orang asing, hak dan hak yang diberikan kepada orang asing, dan pandangan masyarakat seputar imigrasi yang lebih luas, serta upaya integrasi antar lembaga baik skala nasional atau internasional terkait keimigrasian. Pemerintah menggunakan berbagai macam langkah, seperti pembatasan visa, kebijakan ketenagakerjaan, dan program integrasi, yang pada akhirnya membentuk kontribusi orang asing dalam masyarakat di negara tuan rumah.²⁹

Indonesia sebagai negara yang akhir-akhir ini mulai banyak di minati oleh orang asing sebaiknya harus dapat membentuk suatu kerangka hukum yang memadai. Pada esai ini pembentukan kebijakan yang lebih mementingkan berbagai macam aspek adalah hal yang harus segera dilakukan, kebijakan yang dibentuk harus mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap penolakan masuk. Hukum yang ada dan saat ini tersedia dirasa kurang memadai dan belum mempertimbangkan banyak faktor atau dapat disebut sebagai bentuk hukum yang *lack of comprehensiveness*.³⁰ Gagasan bahwa regulasi atau hukum yang komprehensif sangat penting dalam sektor-sektor seperti imigrasi adalah topik yang banyak diperdebatkan. Sebagian berpendapat bahwa kebijakan yang ketat sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kontrol, memastikan pemrosesan aplikasi orang asing yang adil dan teratur. Sebaliknya, sebagian lainnya berpendapat bahwa peraturan semacam itu bisa jadi

²⁶ [International Covenant on Civil and Political Rights \(ccpcentre.org\)](https://www.ccpcentre.org/) Diakses pada 7 September 2024

²⁷ Piyasiri Wickramasekara, "Development, Mobility, and Human Rights: Rhetoric and Reality," *Refugee Survey Quarterly* 28, no. 4 (January 1, 2009): 165–200, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdq016>.

²⁸ Nicole Simpson, "Demographic and Economic Determinants of Migration," *IZA World of Labor*, no. June (2017): 1–11.

²⁹ Alessandra Casarico, Giovanni Facchini, and Tommaso Frattini, "Illegal Immigration: Policy Perspectives and Challenges," *CESifo Economic Studies* 61, no. 3–4 (September 1, 2015): 673–700, <https://doi.org/10.1093/cesifo/ifv004>.

³⁰ Harald Haelterman, "Breaking Silos of Legal and Regulatory Risks to Outperform Traditional Compliance Approaches," *European Journal on Criminal Policy and Research* 28, no. 1 (2022): 19–36, <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09468-x>.

terlalu membatasi sehingga melanggar hak-hak individu dan berpotensi menghambat kemampuan orang asing untuk mencari peluang yang lebih baik atau bersatu kembali dengan anggota keluarga. Perdebatan ini menyoroti sifat kompleks dan multifaset dari masalah imigrasi.³¹

Pasal 13 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian harus dipertimbangkan kembali pemberian terhadap jenis atau kriteria seseorang yang dapat di tolak masuk, hal ini dapat membatasi kedaulatan negara Indonesia dalam menentukan keputusannya yang berkaitan dengan penolakan orang asing. Sebaiknya keputusan penolakan masuk terhadap orang asing ini harusnya bersifat mengutamakan kedaulatan negara secara penuh namun disisi lain ketentuan ini juga harus mempertimbangkan tidak adanya faktor diskriminasi yang dapat membatasi hak hidup, hak untuk dapat bergerak bebas dan hak lainnya, yang melekat kepada seseorang sejak ia lahir atau Hak Asasi Manusia. Penolakan masuk terhadap orang asing yang tidak lagi bersifat *limitatif* dapat memberikan fleksibilitas kepada petugas.

Daftar Pustaka

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "State Accountability to Sovereignty of the Human Person." *International Journal of Legal Information* 48, no. 2 (2020): 51–71.
<https://www.cambridge.org/core/product/675B534EC9712DA4DAD9E06A89FE240D>.
- Anggayudha, Zaihan Harmaen, and Jody Imam Rafsanjani. "Operations Research : International Conference State Security VS Human Security : Which Should Prioritize the State or the Individual ?" 4, no. 2 (2023): 45–51.
- Bey, Idham Samudra. "Hentikan Revisi Uupa 1960 Untuk Neoimperialisme." *Jurnal Analisis Sosial* (2004): 85–95.
- Casarico, Alessandra, Giovanni Facchini, and Tommaso Frattini. "Illegal Immigration: Policy Perspectives and Challenges." *CESifo Economic Studies* 61, no. 3–4 (September 1, 2015): 673–700. <https://doi.org/10.1093/cesifo/ifv004>.
- Fitri Maya Padmi, Made. "Nation State as Security Provider in Human Security Issue." *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 1 (2015): 97–104.
- Haelterman, Harald. "Breaking Silos of Legal and Regulatory Risks to Outperform Traditional Compliance Approaches." *European Journal on Criminal Policy and Research* 28, no. 1 (2022): 19–36. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09468-x>.
- Herawati, Ratna, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "Prevention of Violence Against Women Through Improving the Quality of Life of Women in Indonesia" 477, no. Iccd (2020): 610–613.
- Joshi, Hrishikesh. "Immigration Enforcement and Fairness to Would-Be Immigrants BT - The Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy." edited by David Boonin, 173–184. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93907-0_14.
- Khan, Asif, Sughra Bibi, Ardito Lorenzo, Jiaying Lyu, and Zaheer Udden Babar. "Tourism and Development in Developing Economies: A Policy Implication Perspective." *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 4 (2020): 1–19.
- Oberman, Kieran. "Immigration as a Human Right." Edited by Sarah Fine and Lea Ypi. *Migration in Political Theory: The Ethics of Movement and Membership*. Oxford University Press, January 1, 2016.

³¹ Miranda Simon et al., "A Data-Driven Computational Model on the Effects of Immigration Policies," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115, no. 34 (2018): E7914E7923.

- <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199676606.003.0003>.
- Pijović, Nikola. "How States Order the World: A Typology of 'Core' and 'Peripheral' Foreign Policy." *Foreign Policy Analysis* 16, no. 3 (June 1, 2020): 504–514. <https://doi.org/10.1093/fpa/orz022>.
- Prasetyo Wicaksono, Muhammad, Retno Rusdijjati, Nia Kurniati Bachtiar, Hary Abdul Hakim, and Chrisna Bagus Edhita Praja. "Quo Vadis: Legal Certainty of Informal Worker Through Manpower Act." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 2 (2023): 301.
- Putri, Angelica Maharani, and A.A Bagus Surya Widya Nugraha. "Penerapan Selective Policy Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar." *Economic Military and Geographically Business Review* 1, no. 2 (2024).
- Simon, Miranda, Cassilde Schwartz, David Hudson, and Shane D. Johnson. "A Data-Driven Computational Model on the Effects of Immigration Policies." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115, no. 34 (2018): E7914E7923.
- Simpson, Nicole. "Demographic and Economic Determinants of Migration." *IZA World of Labor*, no. June (2017): 1–11.
- Song, Sarah. "Political Theories of Migration." *Annual Review of Political Science* 21 (2018): 385–402.
- Storey, David. "States, Territory and Sovereignty." *Geography* 102, no. 3 (November 1, 2017): 116–121. <https://doi.org/10.1080/00167487.2017.12094021>.
- Tanelorn, Jackal, and April Anderson. "Worldwide Approval (and Denial): Analysing Nonimmigrant Visa Statistics to the United States from 2000 to 2016." *Mobilities* 14, no. 2 (March 4, 2019): 267–288. <https://doi.org/10.1080/17450101.2019.1567986>.
- Tuccio, Michele. "Determinants of Intra-ASEAN Migration." *Asian Development Review* 34, no. 1 (2017): 144–166.
- Wickramasekara, Piyasiri. "Development, Mobility, and Human Rights: Rhetoric and Reality." *Refugee Survey Quarterly* 28, no. 4 (January 1, 2009): 165–200. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdq016>.

Sumber Internet

[International Covenant on Civil and Political Rights \(ccprcentre.org\)](https://www.ccprcentre.org/) Diakses pada 7 September 2024

<https://metro.tempo.co/read/1814472/sepanjang-2023-imigrasi-soekarno-hatta-tolak-masuk-1-169-wna-paling-banyak-warga-india> Diakses pada 6 September 2024.

[Indonesian preacher denied entry into Singapore due to his extremist and segregationist teachings: MHA | The Straits Times](https://www.straitstimes.com/indonesia/indonesian-preacher-denied-entry-into-singapore-due-to-his-extremist-and-segregationist-teachings) Diakses pada 5 September 2024

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Angka 1
- Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 8 Angka 1
- Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 13